

MICROLEARNING COMO ESTRATEGIA PARA LA CAPACITACIÓN DE DOCENTES UNIVERSITARIOS EN ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE

N Sánchez-Kirsch¹

¹Universidad Tecnológica de Panamá

El uso de entornos virtuales en la educación superior es crucial para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, así como para crear experiencias interactivas y personalizadas. A pesar de ello, muchos docentes resisten al cambio, ya sea por falta de información o de experiencia con las tecnologías emergentes. Es imperante que los docentes adquieran las capacidades necesarias para manejar los entornos virtuales, puesto que su uso promueve habilidades y actitudes alineadas al fortalecimiento de competencias digitales requeridas en el siglo XXI. El Microlearning es una tendencia emergente del e-Learning que impulsa la formación adaptada a las necesidades y tiempo del aprendiz; enfocado en uno o limitados objetivos específicos, uso de pequeñas dosis de información llamados microcontenidos y en la evaluación constante para medir su efectividad. Por ende, se propone el uso de Microlearning como estrategia para la capacitación de docentes en entornos virtuales de aprendizaje. El presente estudio tiene como objetivo evaluar la percepción de los docentes sobre el uso de microcontenidos como método de capacitación en entornos virtuales de aprendizaje en la Universidad Tecnológica de Panamá. La investigación es de tipo mixto descriptivo, siendo la primera fase, la ejecución de un grupo focal con los colaboradores de la Dirección Nacional de Innovación y Tecnología Educativa de la UTP, encargados de la capacitación y apoyo a docentes que utilizan Moodle como plataforma de entorno virtual de aprendizaje, para identificar las competencias digitales que deben reforzar los docentes. En la segunda fase, se confeccionan 14 microcontenidos basados en la información recolectada, los cuales son distribuidos en 7 boletines. Por medio de la implementación de un sistema para la suscripción y envío del boletín, se remite mensualmente a 125 docentes suscritos por 7 meses. Para medir los resultados, se diseña una encuesta utilizando la escala de Likert, conformada por 3 criterios de evaluación: usabilidad de la aplicación web del boletín, eficacia de los microcontenidos y la opinión docente. Como resultados, se recibe 75 respuestas, representando una tasa de respuesta del 60%. Los docentes califican el criterio de usabilidad del boletín, con un promedio de 28.28 sobre 30 (SD = 2.42) y la eficacia de las microcontenidos, con un valor de 23.53 base a 25 (SD = 2.0). Con respecto a la opinión docente, se identificó que los temas que demuestran mayor interés están: la construcción de recursos didácticos, la educación virtual y las metodologías activas. Finalmente, en una escala de 10, los docentes calificaron el boletín y los microcontenidos con un valor promedio de 9.3. En conclusión, se determinó que los docentes perciben el uso de microcontenidos como un método de capacitación positivo. Por tanto, se plantea como próximas actividades la creación de microcontenidos de acceso abierto y la construcción de cursos de Microlearning enfocados al fortalecimiento de las competencias digitales, competencias claves que permitirán al docente universitario desenvolverse efectivamente en los entornos virtuales de aprendizaje y adaptarse a la demanda cambiante en la educación.